

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗУБОВ И ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ЗАВОДА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Рамазонова Г.Э., Мун Т.О.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Нефтегазовая промышленность является одной из ведущих отраслей экономики многих стран, играя ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и стабильности развития государства. Однако условия труда на нефтегазовых предприятиях сопряжены с воздействием множества вредных факторов, включая химические вещества, тяжелые металлы, пыль и агрессивные среды, что негативно сказывается на здоровье работников. Особое внимание заслуживает состояние полости рта, включая зубы и ткани пародонта, так как нарушение стоматологического здоровья может существенно снижать качество жизни и работоспособность специалистов данной отрасли. В связи с этим, изучение влияния производственных вредностей на стоматологическое здоровье работников нефтегазовой промышленности приобретает высокую актуальность.

Ключевые слова: вредные производственные факторы, нефтегазовая промышленность, тяжелые металлы, химические вещества, заболевания полости рта.

INFLUENCE OF HARMFUL PRODUCTION FACTORS ON THE CONDITION OF TEETH AND PERIODONTAL TISSUE IN WORKERS OF OIL AND GAS PLANT IN KASHKADARYA REGION (LITERATURE REVIEW)

Ramazonova G.E., Mun T.O.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The oil and gas industry is one of the leading sectors of the economy in many countries, playing a key role in ensuring energy security and the stable development of the state. However, working conditions at oil and gas facilities involve exposure to numerous harmful factors, including chemicals, heavy metals, dust, and aggressive environments, which negatively affect workers' health. Particular attention should be paid to the condition of the oral cavity, including the teeth and periodontal tissues, as poor dental health can significantly reduce the quality of life and professional performance of specialists in this field. Therefore, studying the impact of occupational hazards on the oral health of oil and gas workers is of high relevance.

Key words: Harmful production factors, oil and gas industry, heavy metals, chemicals, oral diseases, oil and gas refinery workers.

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ НЕФТ ВА ГАЗ ЗАВОДИ ИШЧИЛАРИНИНГ ТИШ ВА ПЕРИОДОНТ ТЎҚИМАЛАРИ ХОЛАТИГА ЗАРАРЛИ САНОАТ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Рамазонова Г.Э., Мун Т.О.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Нефит ва газ саноати кўплаб мамлакатларда иқтисодийнинг етакчи тармоқларидан бири бўлиб, энергетик хавфсизлик ва давлатнинг барқарор ривожланишида муҳим ўрин эгаллайди. Бироқ, нефит ва газ корхоналаридаги меҳнат шароитлари кўплаб зарарли омиллар — кимёвий моддалар, оғир металллар, чанг ва агрессив муҳит таъсирига дуч келади, бу эса ходимларнинг соғлигига салбий таъсир кўрсатади. Айниқса, оғиз бўшлиғи ҳолатига, жумладан, тишлар ва пародонт тўқималарига алоҳида эътибор қаратиши лозим, чунки стоматологик соғлиқнинг бузилиши мутахассисларнинг ҳаёт сифати ва меҳнатга лаёқатига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, нефит ва газ саноати ходимларининг оғиз бўшлиғи соғлигига ишлаб чиқаришидаги зарарли омилларнинг таъсирини ўрганиши жуда долзарбдир.

Калит сўзлар: Зарарли ишлаб чиқариши омиллари, нефит ва газ саноати, оғир металллар, кимёвий моддалар, оғиз касалликлари, нефит ва газни қайта ишлаш заводлари ходимлари.

Актуальность. Нефтегазовая промышленность – это одна из отраслей тяжёлой индустрии, которая включает в себя разведку газовых и нефтяных месторождений, проведение изысканий, бурение скважин, добычу нефти и газа, организацию транспортировки добытых ресурсов посредством прокладки трубопроводов, хранение, переработку нефти и газа, утилизацию отходов[1].

Все буровые и транспортирующие работы завершаются этапом переработки нефти. Сырую нефть из скважины практически не используют в чистом виде. Целью переработки является получение широкого спектра нефтепродуктов и сырья. Под переработкой понимают многоступенчатый процесс физико-химической обработки сырой нефти, этот процесс идет по 3м основным направлениям: топливное (переработка с целью получения моторных и котельных топлив) топливно-масляное (дополнительное получение смазочных масел) нефтехимическое (предусматривает производство сырья для нефтехимии)[2].

Весь спектр нефтеперерабатывающих процессов идет промышленном предприятии, специализирующемся на переработке нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии. Производственный цикл включает в себя процессы подготовки сырья, первичной перегонки нефти (подготовку нефти, атмосферную перегонку, вакуумную дистилляцию) вторичной переработки нефтяных фракций (риформинга, гидроочистки, каталитического крекинга и гидрокрекинга, коксования, изомеризации, алкилирования, экстракции ароматики), смешения компонентов готовых нефтепродуктов[3].

К главным рискам в нефтегазовой отрасли относятся:

- Взаимодействие с углеводородами, такими как природный газ, попутный газ, газовый конденсат, нефть и нефтепродукты;
- Работа с веществами под высоким давлением, а именно с жидкостями и газами под давлением. Давление может достигать 100 МПа, что в 1000 раз больше атмосферного давления;
- Токсическая атмосфера, например, высокое содержание азота, оксид углерода, сероводорода. Эти вещества содержатся в сырье, а также используются в технологических процессах;
- Недостаточность планов и устройств при эвакуации или оказании медпомощи из-за работы в труднодоступных местах.

Нежелательные события и последствия возможные в нефтегазовой отрасли:

- Взрывы паров углеводородов с последствиями в виде травмирования персонала, разрушения оборудования и ухудшения репутации компании;
- Выбросы углеводородов из трубопроводов и ёмкостей с последующим загрязнением грунтов и водоёмов;
- Выбросы химических веществ с последующим воздействием на кожу человека, дыхательные пути и органы зрения.

Воздействие многочисленных производственных ксенобиотиков на работников нефтегазоперерабатывающего завода приводят к разнообразным изменениям их состояния здоровья, в частности состояния полости рта. В первую очередь это химические вещества, используемые в производстве: сырая нефть и получаемые из неё ароматические углеводороды (бензол, толуол, фенол, этилбензол и др.), газы (водород, сероводород, монооксид углерода, оксид азота, диоксид серы и метан, пропан, бутан, н-гексан и другие углеводороды, летучие полициклические ароматические углеводороды), бензин, керосин, дизельное топливо, токсичные тяжелые металлы (мышьяк, хром, кадмий, никель, цинк и др.), коксовая пыль, алкилы свинца, кремнезем, асфальт и асбест[4].

Исходя из вышесказанного, анализ и изучение патогенетической обусловленности основных стоматологических заболеваний при действии различных комплексов производственных вредностей является одним из приоритетных направлений в стоматологии и позволяет разработать эффективную программу профилактики основных стоматологических заболеваний[5].

Химические процессы сопровождаются выделением определенного количества экотоксикантов во внешнюю среду рабочей зоны и представляют особую опасность для здоровья человека, особенно при регулярном вдыхании. Длительное вдыхание этих соединений в даже в невысоких концентрациях вызывает раздражение верхних и нижних дыхательных путей, чреватое астмой и раздражением кожных покровов[6].

Отрицательное влияние на состояние здоровья рабочих также оказывают физические факторы производства как тепловое (высокие температуры) и шумовое воздействие (шум, вибрации), метеофакторы, а также, радиация[7]. В процессе производственной деятельности рабочие испытывают высокие физические нагрузки (тяжесть труда, монотонность выполняемых операций, неловкая поза, статическая нагрузка) психические нагрузки (ненормированный рабочий день, повышенное внимание при работе, стресс на работе, отношения с коллегами и отклонение от автономности). [16] Неблаго-

приятные эффекты усталости для рабочих включают нарушение когнитивных функций и проблемы со здоровьем, такие как депрессия и сердечно-сосудистые заболевания [8].

Из вышеперечисленных вредных факторов производства, выделить ведущую производственную вредность зачастую не представляется возможным.

Комплексное действие производственных вредных веществ приводит к нарушениям функционального и патологического уровня – нарушениям сна, изменениям циркадных ритм, соматической патологии, конфликтам в семье и снижению эмоционального состояния [9]. Подчёркивается, что у рабочих нефтеперерабатывающей промышленности наблюдается эмоциональное выгорание и усталость, требующая специальной терапии [10].

Данные специальной литературы свидетельствует о том, что различные вредные условия труда оказывают негативное влияние на ткани полости рта, обуславливая более выраженную интенсивность стоматологических заболеваний у работников вредных производств [11].

Комплекс профессионально-производственных факторов влияет на состояние органов полости рта и приводит к развитию таких хронических заболеваний, как гипертрофия небных миндалин, субатрофические заболевания СОПР, воспаление тканей пародонта, кариозные и некариозные поражения твердых тканей зубов [12].

При изучении стоматологической заболеваемости рабочих, занятых в химическом производстве одними авторами выявлено 100% распространенность кариозных поражений зубов при среднем КПУ $21,0 \pm 0,24$; в 24% - наличие клиновидного дефекта и в 64% - сочетание патологической стираемости с клиновидным дефектом; в 18% - лейкоплакию. Интенсивность стоматологических заболеваний возростала с увеличением стажа работы.

А данные исследований рабочих химических предприятий, проведенных другими выявлено, что пораженность твердых тканей зубов работников этих производств составила более 90%, индекс КПУ, в зависимости от стажа работы, возраста, состояния организма и свойств слюны, составил от 2,0 до 24,0 единиц [13].

По мнению исследователей данной области существует четкая корреляция между стажем работы и степенью поражения тканей пародонта. Их исследование, проведенное среди работников нефтеперерабатывающего завода в Узбекистане, показало, что у лиц со стажем более 10 лет тяжёлые формы пародонтита встречаются почти в 5 раз чаще, чем у сотрудников со стажем до 10 лет. Влияние таких факторов, как курение и вахтовый график, усиливает выраженность воспалительных изменений [14].

В работах одних авторов подчёркивается значимость комплексной оценки состояния полости рта, включая иммунный статус и показатели свободнорадикального окисления. Её программа оздоровления работников нефтехимических предприятий базировалась на выявлении ранних признаков патологии слизистой оболочки и тканей пародонта, что делает её методику ценной для профилактических мероприятий. Зарубежные авторы также подтверждают высокую степень стоматологической заболеваемости в данной профессиональной группе, они обнаружили высокую распространённость эрозии зубов среди работников нефтеперерабатывающих предприятий Египта. Более 40% обследованных имели явные признаки дентальной эрозии, при этом у лиц со стажем более 10 лет этот показатель превышал 65% [15].

Ahmed S. и коллеги (2021) в Пакистане зафиксировали, что у более чем 60% работников нефтеперерабатывающих заводов наблюдаются эрозивно-язвенные поражения слизистой. Sulaiman N. и соавторы (2022) в Малайзии также отметили, что частота стоматитов и хейлитов у работников нефтяных предприятий была в два раза выше, чем в контрольной группе.

Исследование Zhang Y. и соавторов (2019) в Китае показало, что при высоком содержании кадмия и свинца в крови распространённость пародонтита достигала 75%.

В литературных данных представлены большое количество информации о воздействии различных производственных вредностей на различные системы организма, в том числе на состояние полости рта. Однако нет оценки воздействия производственных факторов химической этиологии в сочетании с неблагоприятными физическими факторами производственной среды на состояние твердых тканей зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта. В доступной литературе не встречаются данные о влиянии комплекса вредных веществ нефтехимического производства на состояние полости рта, не изучено влияние стоматологической заболеваемости рабочих НХП на качество жизни. [16]

Изучение патогенетической обусловленности основных стоматологических заболеваний при действии различных комплексов производственных вредностей является одним из приоритетных направлений в стоматологии и позволяет разработать эффективную программу профилактики основных стоматологических заболеваний.

Выводы. Анализ доступной научной литературы показывает, что вредные производственные факторы нефтегазовой отрасли оказывают существенное негативное влияние на состояние зубов и тканей пародонта работников. Распространённость стоматологических заболеваний у данной категории рабочих существенно выше, чем в общей популяции, что обусловлено комплексным воздействием токсичных веществ, пыли, газов и тяжелых металлов. Несмотря на существующие исследования, количество систематизированных данных и комплексных междисциплинарных работ остаётся ограниченным, что подчёркивает необходимость дальнейших углубленных исследований и разработки эффективных профилактических программ для сохранения стоматологического здоровья работников нефтегазовой промышленности.

Список литературы:

1. Бекжанова О.Е., Адизов М.А. Профессиональные риски заболеваний пародонта среди рабочих бухарского нефтеперерабатывающего завода - Журнал "Медицина и инновация". Ташкент, май 2022. С. 363-375
2. Бекжанова О.Е., Адизов М.А. Распространённость и интенсивность стоматологической патологии у рабочих нефтеперерабатывающей промышленности. - Журнал "Медицина и инновация". Ташкент, май 2022. С. 307-318
3. Бекжанова О.Е., Адизов М.А. Распространённость пародонтита у работников нефтеперерабатывающего завода. Журнал медицинских исследований, 2022.
4. Гайнуллина, М.К. Профилактика неблагоприятного влияния производственных факторов в агропромышленных предприятиях на здоровье работников (на примере свиноводческого и птицеводческого комплекса Республики Башкортостан) / М.К Гайнуллина, А.Б. Бакиров, Г.А. Янбухтина и др. - Уфа- Москва, 2010. - 37 с.
5. Гафаров, С.А. Состояние функциональных показателей тканей полости ; рта у рабочих химической" промышленности Ферганы/ С.А. Гафаров, С.С. ! Агзамходжаев // РСНС. 2004. -№1. -С. 39-40.
6. Иванова Н.С. Состояние стоматологического здоровья нефтедобывающих рабочих. Стоматология, 2017.
7. Кабирова М.Ф. Оптимизация профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний у работников, подвергающихся воздействию факторов химической этиологии (на примере нефтехимических производств) – Казань, 2011. - 125 с.
8. Кабирова М.Ф. Оценка стоматологического здоровья работников нефтехимического производства. Диссертация, 2011.
9. Петров В.П., Смирнова Е.А. Хронический пародонтит у работников нефтехимии. Российский стоматологический журнал, 2018.
10. Свидовый В.И., Газизова И.Р. Особенности развития генерализованного пародонтита у рабочих нефтяной промышленности. Российский стоматологический журнал, 2008.
11. Тарасов В.А. Влияние химических выбросов на стоматологическое здоровье работников нефтеперерабатывающих предприятий. Медицинский вестник, 2015.
12. Чурмантаева, С.Х. Профессиональные заболевания электросварщиков /С.Х. Чурмантаева, Д.М. Вагапова, М.П. Обухова, Л.Р. Каримова и др. // Уфа.- 2010.-30 с.
13. Ahmed S., et al. Oral mucosal lesions among refinery workers. Pak J Med Sci, 2021.
14. Al-Mutairi A. Air pollution impact on dental health of refinery workers. Saudi J Dent Res, 2020.
15. Baishya B., Satpathy A., Nayak R., Mohanty R. Oral hygiene status, oral hygiene practices and periodontal health of brick kiln workers of Odisha // J Indian Soc Periodontol . - 2019; 23(2):163-167. doi: .4103/jisp.jisp_383_18.
16. Carvalho F. C., Godinho M. R., Ferreira A. P. Cardiovascular risk factors among oil refinery workers: ecological study/ Fatores de risco cardiovascular em trabalhadores de uma refinaria de petroleo e derivados: um estudo ecologico // Revista Brasileira de Medicina do Trabalho. – 2020. - Vol. 18. - Issue 1.

Для цитирования: Рамазонова Г.Э., Мун Т.О. Влияние вредных производственных факторов на состояние зубов и тканей пародонта у работников нефтегазового завода Кашкадарьинской области (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1207–1210. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17462820>